

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“ANG PANGANGANAK”

Sa liblib na bayan ng Apalit
May isang buntis na alumpihit
Di alam ang gagawin sa sakit
Kanyang tiyan ay parang iniipit

“Pedro manganganak na ko” ika nito
Takbo ang asawa para tulungan ito
“Mahal tinawag ko na ang kumadrona
Sandali na lang at siya’y parito na”

“Andito na’ng kumadronang si Aling Sian”
Sigaw nang naka-antabay sa labasan
“Pasok po kayo”, ani Pedro kay Aling Sian
Na magpapa-anak sa asawang si Jillian

Si Jillian ay halos himatayin sa sakit
“Ika’y umire nang umire at kumapit
Sa gilid nang kama na iyong higaan”
Usal ng kumadrona na si Aling Sian

“Mainit na tubig ay kailangan dito
Maging ang isang tuwalya at bimpo”
Ang tuwalya’y pambalot sa batang lalabas
Bimpo’t tubig panlinis ng dugong tumagas

“Ayoko na, ayoko nang manganak ulit”
Sigaw ni Jillian sa nararamdamang sakit
“Pedro ikaw ang dahilan nitong lahat
Ba’t ba ako nakuha sa regalong duhat”

Walang magawa si Pedro kundi ngumiti
Sa tinuran ng asawang nang-gagalaiti
Si Aling Sian sa bibig ngiti'y dumungaw
Sa narinig kay Jillian na mga palahaw

Sa wakas ulo ng bata ay lumabas
Mga ngiti sa bibig ay di pa mabakas
Nagpatuloy sa pag-ire si Jillian
Hanggang lumabas ang kamay't katawan

Tuluyan ng lumabas ang batang babae
"Aba'y malaki't malusog ang batang ire
Marahil ay dahil sa kinakain ng ina
Mga pagkaing para sa kalusugan nila"

Tinapik ni Aling Sian ang batang babae
Saka lamang ito nagpalahaw ng grabe
Ito'y binalot ng malinis na tuwalya
At nilagay sa tabi ng inang pagal na

"Binabati ko kayo", ika ni Aling Sian
Sa mag-asawang sina Pedro at Jillian
Pangananak ay maayos na nairaos
Sa tulong ng kumadronang padala ng Diyos